

ZAMONAVIY PSIXOLOGIYADA SHAXS O‘Z IMKONIYATLARINI RO‘YOBGA CHIQRARISH MUAMMOSI

Alimova Yayra Hotamova

Qo‘qon davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510037>

Annotatsiya. Maqolada shaxs o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish tushunchasi psixologik, pedagogik va falsafiy nuqtai nazardan ochib berishga qaratilgan. Bunda asosan xorij olimlarini shaxs o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish tushunchasini mazmunini yoritishga doir fikrlari, qarashlarining tahlillari bayon qilingan. Shuning bilan birga shaxs o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishning o‘zini o‘zi faollashtirish, o‘zini o‘zi rivojlantirish kabi yondosh psixologik hodisalar bilan aloqadorligi masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: shaxs, o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish, o‘zini o‘zi anglash, o‘zini o‘zi rivojlantirish, o‘zini o‘zi faollashtirish, motiv, imkoniyat, avtonomlik, mustaqillik, spontanlik, hayotdan qoniqish, qobiliyat.

Аннотация. В статье рассматривается концепция самореализации личности с психологической, педагогической и философской точек зрения. При этом в основном изложены мнения и взгляды зарубежных ученых на освещение содержания понятия реализации человеком своих возможностей. Вместе с тем, освещены вопросы взаимосвязи реализации человеком своих возможностей с такими сопутствующими психологическими явлениями, как самоактивация, саморазвитие.

Ключевые слова: личность, реализация своих возможностей, самосознание, саморазвитие, самоактивация, мотив, возможность, автономность, независимость, спонтанность, удовлетворенность жизнью, способность.

Abstract. The article aims to reveal the concept of self-realization from psychological, pedagogical, and philosophical perspectives. In this case, an analysis of the opinions and views of foreign scientists on illuminating the content of the concept of self-realization of a person's potential is mainly presented. At the same time, the connection of the realization of a person's potential with such related psychological phenomena as self-activation and self-development is highlighted.

Keywords: personality, self-realization, self-awareness, self-development, self-activation, motive, opportunity, autonomy, independence, spontaneity, life satisfaction, ability.

XX asr oxirida shaxsning o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish sohasidagi tadqiqotlarga qiziqish sezilarli darajada oshdi. Ular tobora fanlararo xususiyat kasb etib bormoqda. Psixologik, pedagogik yo‘nalishdagi ishlarda o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishning determinatsiyasi, uning shaxsiy prediktorlari, o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga erishishning pedagogik shart-sharoitlari haqida qimmatli ma‘lumotlar mavjud. Shaxsning o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish fenomenologiyasining falsafiy tahliliga bag‘ishlangan ishlarni alohida ta’kidlash lozim [2]. Ularda tadqiqotimizning metodologik asoslarini tushunish uchun nihoyatda muhim bo‘lgan “o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish” kategoriyasining falsafiy-antropologik mazmuni tadqiq etilgan.

Zamonaviy psixologiyada o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish uchta asosiy jihatda ko‘rib chiqiladi: insonning o‘z ichki dunyosining boyligini faoliyatning biron bir shaklida

ob'yektivlashtirish qobiliyati sifatida; qobiliyatlar va shaxsiy imkoniyatlar va motivlarni amalga oshirish (soxtalashtirish) jarayoni sifatida; o'z shaxsining kuchli tomonlarini rivojlantirishga intilish sifatida [14].

"O'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish" atamasining ma'nosi ko'p jihatdan gumanistik psixologiya vakillari tomonidan psixologiyaga kiritilgan "o'zini o'zi faollashtirish" tushunchasi bilan mos keladi [9]. A. Maslou o'zini o'zi faollashtirish deganda "insonning o'z iste'dodi, imkoniyatlari, qobiliyatlaridan maksimal darajada foydalanishini, boshqacha aytganda, inson salohiyatini ro'yobga chiqarish jarayonini" tushunadi [11]. Faollik, o'zini o'zi hurmat qilish, o'zini o'zi qabul qilish, xatti-harakatlarning o'z-o'zidan paydo bo'lishi, avtonomlik - bular o'zini yuqori darajada faollashtiradigan shaxsni ajratib turadigan fazilatlaridir [9].

Qat'iy ma'noda, o'zini o'zi faollashtirish "o'zini o'zi boshqarish qobiliyatining xulq-atvor jihatidan namoyon bo'lishidir" [6]. Insonning o'zini o'zi faollashtirishga bo'lgan ehtiyoji shaxsning kasbiy uzoq umr ko'rishining asosiy manbalaridan biri ekanligi ta'kidlanadi [17].

N.I.Petrovaning fikricha, o'zini o'zi faollashtirish darajasi yuqori bo'lgan shaxsga avtonomlik, mustaqillik, spontanlik, o'zidan, o'z faoliyati va hayotidan qoniqishning yuqori ko'rsatkichlari xosdir. Ijodiy jarayonni amalga oshirish jarayonida bunday shaxslarda avtonomlik, o'zini o'zi tushunish, o'zini qabul qilish holatlari faollashadi [13]. O'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish jarayonida belgilovchi rol, L.A.Korastileva fikricha, shaxsning hayotiy yo'nalishlari tizimi bajaradi [8].

D.A. Leontev o'zini o'zi faollashtirishni quyidagicha ta'riflaydi: o'zini o'zi faollashtirish - bu muammolarning yo'qligi emas. Bu o'tkinchi yoki haqiqiy bo'lmagan muammolardan haqiqiy muammolarga o'tishdir. Muammolar bilan shaxs to'qnashadi. Bunday harakatning asosida o'sish, rivojlanish va o'zini o'zi takomillashtirish ehtiyoji yotadi [11].

Shunga qaramay, "o'zini o'zi dolzarblashtirish" va "o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish" tushunchalarini farqlovchi o'ziga xos jihatlarni belgilash zarur. A.Maslouning fikriga ko'ra, shaxs jamiyat talablaridan ozod bo'lgandagina o'zini o'zi faollashtirishga qodir hisoblanadi [9]. Bundan tashqari, A.Maslouga ko'ra, shaxsning o'z-o'zini faollashtirish sharti "piramida"ning barcha pastki ehtiyojlarini qondirishga erishishdir.

Ehtiyojlar sohasi tizimining iyerarxik o'zaro bog'liqligi o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishning asosiy shartlaridan biridir. O'zini o'zi dolzarblashtirish - shaxsning yuqori darajadagi ehtiyojlarini amalga oshirish jarayoni bo'lib, ular ehtiyojlarning iyerarxik tizimida amalga oshirilgan, quyi darajadagi ehtiyojlar poydevoriga tayanadi.

"O'zini o'zi faollashtirish" va "o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish" tushunchalari talqinida, shu jumladan, ingliz tilidagi adabiyotlarda ham farqlar mavjud. Jumladan, A.S.Reberning psixologik lug'ati o'zini o'zi faollashtirish (self actualization) tushunchasini ochib, uni "self-fulfilling" - o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish; shaxsning o'z qobiliyatlarini namoyon etishi va amalga oshirishi tushunchasidan farqlaydi [18]. O'zini o'zi faollashtirish, deb ta'kidlaydi A.Reber, A.Maslouning personologik nazariyasiga ko'ra, psixologik rivojlanishning yakuniy, eng yuqori darajasi bo'lib, unga barcha asosiy va meta-ehtiyojlar qondirilgan taqdirdagina erishish mumkin. Bu shaxsiy intilishlar, qobiliyatlar ("imkoniyatlar") ning to'liq "faollashtirish" natijasida yuzaga keladigan jarayondir [18]. O'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish (self-fulfilling) - insonning o'zi uchun eng muhim, ahamiyatli hayotiy maqsadlarga erishish (amalga oshirish) faktini belgilash uchun ishlatiladigan tushuncha [18].

Tadqiqotimizning metodologik asoslarini shakllantirish nuqtai nazaridan, shaxsning o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish fenomenologiyasining falsafiy tahlili ishlari shubhasiz qiziqish

uyg'otadi [2]. Yu.N.Vorojko o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishning ijtimoiy-madaniy asoslarining falsafiy-antropologik jihatini tadqiq etadi. Shaxsning o'zini o'zi anglashga intilishining harakatlantiruvchi kuchi maqsadga yo'naltirilgan faollik bo'lib, u insonni gomeostatik muvozanat holatidan chiqaradi va doimiy o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish zaruratini keltirib chiqaradi. O'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish o'zini yengish, ijtimoiy-madaniy makonda o'z "Myen"i doirasidan chiqish ustida ishlash jarayonida qo'lga kiritiladi [2]. O'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishning ushbu jarayon psixologiyasi nuqtai nazaridan bunday falsafiy talqini sub'yekt borlig'ining shaxs o'z motivatsion tendensiyalarini amalga oshiradigan makonlarini tushunish muhimligini anglatadi. Ulardan biri sub'yektning mehnat, kasbiy faoliyati makonidir. Buni Yu.N.Vorojkoning yana bir xulosasi ham tasdiqlaydi: shaxsning o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishning asosiy sohalari inson hayotiy faoliyatining eng keng qamrovli sohalaridir [2]. Insonning integrativ-yaxlit sifatleri - hamkorlik, mahsuldorlik va ko'p o'lchovlilik shaxsga o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish cho'qqilariga erishish imkonini beradi. O'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishning falsafiy talqini muallifga uning ideal variantini ajratib ko'rsatish imkonini berdi. U o'zini o'zi namoyon qilish maksimumi o'zini o'zi namoyon qilish maksimumiga mos kelishini nazarda tutadi [2]. Bunday muvofiqlik shaxs tomonidan ham, ijtimoiy muhit tomonidan ham o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish natijalarini baholashning adekvatligida ifodalanadi [2].

L.A.Korastileva o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishni "Men"ning individual va shaxsiy imkoniyatlarini o'z sa'y-harakatlari va boshqa insonlar bilan birgalikdagi faoliyati orqali amalga oshirish sifatida ko'rib chiqadi [8]. O'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish mezoni jamiyatning shaxsdan qoniqishi va shaxsning ijtimoiy sharoitlardan qoniqishi hisoblanadi. Bundan kelib chiqadiki, o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish samaradorligi nafaqat tashqi sharoitlarga, balki insonning ularni o'ziga nisbatan qanday tushunishi va baholashiga ham bog'liq.

So'nggi yillardagi psixologik tadqiqotlarda o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish asosan sub'yektning ijodiy, kasbiy faoliyat cho'qqilariga erishish jarayoni va natijasi sifatida qaraladi [4]. Aksariyat tadqiqotlarning o'ziga xos xususiyati ularning psixologik-pedagogik yo'naltirilganligidir. O'quvchilar, pedagoglar, turli tayyorgarlik yo'nalishlari talabalarining ijodiy o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishining psixologik shart-sharoitlari va omillari o'rganiladi. Jumladan, A.A. Mishinning ishida umumta'lim faoliyati o'qituvchisining kasbiy o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishining psixologik omillari o'rganilgan [10]. A.A. Grigorevaning nashrlari va dissertatsiyasida qo'shimcha ta'lim muassasalarida o'qituvchilarning o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishining psixologik jihatlari ko'rib chiqilgan [4]. Vaqt chaqiriqlariga kompyuter o'yin faoliyatida shaxsning o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishini izlash mos keladi [5].

L.A. Korastilevaning ta'kidlashicha, shaxsning o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish darajasi shaxsning rivojlanishi bilan bevosita bog'liq, chunki u unga erishish uchun sarflanadigan sa'y-harakatlarning muvofiqlik darajasini belgilaydi [7]. Muallif shaxsning o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishining to'rtta darajasini ajratib ko'rsatadi va ularni A. Maslou tomonidan taklif etilgan ehtiyojlar tizimi bilan bog'laydi [7]. Birinchi darajani muallif "primitiv-ijrochilik" deb ataydi. Bu darajada o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga erishish asosiy ehtiyojlarni - fiziologik va xavfsizlikni qondirish imkonini beradi.

Ikkinchi daraja - individual-ijrochilik. Bu darajada mehr-muhabbatga bo'lgan ehtiyojlar amalga oshiriladi.

Uchinchisi - eng yaqin solumdagi rollar va me'yorlarni amalga oshirish darajasi. U ma'naviy va shaxsiy rivojlanish elementlarini o'z ichiga oladi. Bu yerda shaxsning atrofdagilar tomonidan tan olinishi va baholanishiga bo'lgan ehtiyoj amalga oshiriladi.

O'zini o'zi faollashtirish ehtiyoji o'zini o'zi faollashtirishning eng yuqori, to'rtinchi darajasida mujassamlashadi. Bu hayotiy mazmun va qadriyatlarni amalga oshirish darajasidir.

F.Ye. Vasilyuk [1] tomonidan ishlab chiqilgan hayotiy dunyolar tipologiyasiga murojaat qilib, L.A. Korastilevaning ta'kidlashicha, ibtidoiy ijrochilik darajasida shaxsiy o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish inson “infaltiv” hayotiy dunyoda mavjud bo'lganda sodir bo'ladi. Uning faolligi kammahsul bo'lib, mohiyatan o'zini ro'yobga chiqarishga yo'naltirilmagan. O'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishning individual-ijrochilik darajasiga shaxs ichki jihatdan oddiy, ammo tashqi tomondan murakkab hayotiy dunyolarda bo'lganida erishiladi.

Rol va me'yorlarni amalga oshirish (o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishning uchinchi darajasi) dunyoning boshqacha manzarasida amalga oshiriladi: shaxsning ichki dunyosi murakkab, xilma-xil, ehtiyoj-mazmunli tuzilmalarni o'z ichiga oladi, ammo ularga tashqi oddiy hayotiy dunyoda erishiladi. Sub'yekt yutuqlarga erishish uchun motivlar, qadriyatli kechinmalar kurashidan o'tishi, keyinchalik oson amalga oshiriladigan qarorlar qabul qilishga kelishi kerak, chunki ular tashqi oddiy hayotiy dunyoni qayta tashkil etishni talab qilmaydi.

O'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishning eng yuqori darajasi murakkab tashqi va ichki hayotiy dunyolar bilan bog'liq. Bunday murakkab dunyoning sub'yekti o'z hayotining individual vaziyat g'oyasini butunligicha amalga oshirishga intiladi.

E.V. Galajinskiy “o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish” va “o'zini o'zi rivojlantirish darajasi” tushunchalarini farqlashni taklif qiladi. O'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish darajasi uning to'liqligi, tugallanganligini, darajasi esa o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish sifatini ko'rsatadi [3]. U o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishning ikki turi (darajasi) tushunchasini kiritadi, ular mazmunli va qadriyatlari bilan farqlanadi.

Mazmunlar birinchi (reproduktiv-moslashuvchan) turdagi o'zini o'zi amalga oshirishni belgilaydi, qadriyatlar esa mahsuldor-o'ta moslashuvchan o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish determinantlari sifatida namoyon bo'ladi. Ular o'rtasidagi farq ikki omil bilan bog'liq: faollik manbalari (joriy ehtiyojlar va mavjud imkoniyatlar); mazmuniy shakllanishlarning turli xillari bilan izohlanadi. Jumladan, birinchi turdagi o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish uchun dolzarb mazmunlar, ikkinchi tur uchun esa o'zini o'zi rivojlantirish va o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish qadriyatlari belgilovchi rol o'ynashi mumkin [12].

Keltirilgan ta'riflardan kelib chiqadiki, o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish jarayoni shaxsning o'zini o'zi rivojlantirishi, “insonning maqsadga muvofiq faoliyatining turli ko'rinishlari davomida uning faol qobiliyatlari va boshqa shaxsiy fazilatlarini boyitish” jarayoni sifatida qaralishi mumkin [16]. O'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish o'zini o'zi rivojlantirish nuqtai nazaridan talqin qilish uni jarayon sifatida o'rganishni va uning progressivligini ta'minlaydigan harakatlantiruvchi kuchlarni aniqlashni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga shaxsning ehtiyoj sohasining orqaga qaytishi va umidsizlikka tushishiga “to'siq” bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Василюк Ф.Е. Психология переживания. М.: Изд-во МГУ, 1984.
2. Ворожко Ю.Н. Социокультурные основания самореализации личности: философско-антропологический аспект Дисс. ... канд. философ. наук. – Ростов-на-Дону, 2014.

3. Галажинский Э.В. Системная детерминация самореализации личности: Автореф. Дисс. ..-ра психол. наук. – Барнаул, 2002.
4. Григорьева А.А. Профессиональная самореализация педагогов в учреждениях дополнительного образования // Дисс. ... канд. психол. наук. – Ярославль, 2013.
5. Иванов М.С. Психология самореализации личности в компьютерной игровой деятельности. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. - 152 с.
6. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. СПб.: Питер, 2008.
7. Корастылева Л.А. Психология самореализации личности: затруднения в профессиональной сфере. – СПб: «Речь», 2005.
8. Корастылева Л.А. Условия личностной самореализации // Психология. Учебник / Под. Ред. А.А. Крылова. – СПб: «Проспект», 1998. С. 283-284.
9. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики - СПб., 1999.
10. Мишин А.А. Психологические детерминанты профессиональной самореализации педагога: Дисс. ... канд. психол. наук. – Кемерово, 2013.
11. Мясищев В.Н. Психология отношений. М.; Воронеж, 1995.
12. Парайкина Г.А. Уровневая природа самореализации личности // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. Вып. № 65, 2008. С. 438-441.
13. Петрова Н.И. Уровень самоактуализации студентов и их социально-психологическая адаптация // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24. - № 3. - С. 116-120.
14. Психология личности: Словарь-справочник / Под ред. П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. – Киев: Рута, 2001.
15. Психология с человеческим лицом. Гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / под ред. Д.А. Леонтьева, В.Г. Щур. - М.: Смысл, 1997.
16. Психолого-педагогический словарь / Сост. Рапацевич Е.С. – Минск: «Соврем. Слово», 2006. – 928 с.
17. Реан А.А. Психология педагогической деятельности (Проблемный анализ): Учебное пособие - Ижевск: Удмуртский университет, 1994. - 83 с.
18. Reber A. S. The Penguin Dictionary of Psychology. – Penguin books: London, 1985.